

Дмитро Новоселецький

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
Київ, Україна

Геннадій Новоселецький

директор,
Гімназія № 172 «Нивки»,
Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. У доповіді акцентовано увагу на використання ініціатив Європейської комісії, зокрема інструментарію, що розроблений для допомоги школам впроваджувати цифрові технології. Презентовано досвід гімназії, що вже мала позитивні практичні результати щодо розвитку цифрової інфраструктури, обладнання та використання передових технологій. На основі результатів опитування адміністрація закладу загальної середньої освіти отримала можливість виявити сильні та слабкі сторони гімназії у використанні технологій.

Ключові слова: загальна середня освіта, інформаційно-цифрове середовище, SELFIE, євроінтеграція в освітній галузі

Abstract. The report focuses on the use of European Commission initiatives, in particular the tools developed to help schools implement digital technologies. The experience of the gymnasium, which already had positive practical results regarding the development of digital infrastructure, equipment and the use of advanced technologies, was presented. Based on the results of the survey, the administration of the general secondary education institution had the opportunity to identify the strengths and weaknesses of the gymnasium in the use of technologies.

Keywords: general secondary education, information and digital environment, SELFIE, European integration in the field of education.

Постановка проблеми та її актуальність Якість сучасної освіти – мета її модернізації. Цифрова трансформація освітньої галузі на може розглядатися поза вирішення проблеми пошуку шляхів досягнення високих освітніх результатів, що відповідають потребам особистості. Досягнення цих результатів пов'язане якістю реалізації навчальної діяльності та ступенем/рівнем використання потенціалу сучасних технологій. Навчальне середовище, яке містить засоби інформаційно-комунікаційних та мережних технологій, має принципово нові дидактичні можливості та створює умови для досягнення високих навчальних результатів [1] шляхом реалізації сучасних педагогічних технологій.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Поділяємо думку, що для успішного управління розвитком освітньо-цифрового середовища (ІЦС) необхідно визначати вплив ІКТ на навчання, тримати у фокусі уваги стратегією розвитку закладу освіти, оцінюючи тим самим ефективність використання ІКТ; відстежувати якісні зміни в ІЦС [2; 3]; дотримуватися балансу в розвитку різних складників ІЦС. Дослідження ефективності використання цифрових технологій має бути спрямоване не стільки на фіксацію та оцінку кінцевого результату, скільки на умови протікання всього процесу навчання [2].

У дослідженні [3] було систематизовано види навчальної діяльності та інструментів інформаційно-комунікаційних технологій та мереж у відповідності до категорій когнітивних процесів. Базуючись на цифрових технологіях запропоновано нові освітні інструменти для забезпечення освітніх процесів (трансляції еталонного досвіду або практики, самостійного здобуття досвіду, фіксації та оцінки досягнень, мотивації на навчання), а також способи оцінювання освітніх результатів.

Нами, протягом тривалого часу виконувалися різні роботи щодо розбудови сучасного середовища закладу освіти як вагома частина єдиного інформаційного освітнього простору України і важливий фактор його розвитку, як інструмент розвитку тісної взаємодії всіх учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, психолога, адміністрації) і батьків [4; 5].

Цілі статті: презентувати досвід використання європейських ініціатив для оцінювання та вдосконалення інформаційно-цифрового середовища гімназії, організацію оперативного аналізу стану відкритості школи та потенціалу ІЦС для розвитку цифрових компетентностей учителів.

Виклад основного матеріалу. У звіті пілотного впровадження SELFIE (серпень 2021 р., [6]) було визначено базовий мотив керівників закладів освіти, які обирають цей інструмент, а саме: отримання об'єктивної комплексної оцінки стану цифровізації, яку можна використати для подальшого розвитку закладу.

Учні, вчителі та керівники Гімназії №172 «Нивки» м. Києва восени 2022 р. взяли участь у програмі SELFIE (сесія 1, 2022-2023). Використання інструменту SELFIE в освітній діяльності закладу мало на меті сприяти саморефлексії щодо використання цифрових технологій для навчання. У SELFIE термін *цифрові технології* (ЦТ) визначається як «будь-який цифровий вміст, цифрові ресурси чи медіа, цифрові послуги, цифрові пристрої чи платформи, що використовуються в освітньому процесі». Треба зазначити, що опитування, не вимірює та не порівнює знання чи навички керівників гімназії, її учителів чи учнів, і не призначений для оцінки або порівняння закладів освіти між собою. Окремих учнів, викладачів, керівників закладу освіти, які відповідають на запитання SELFIE, не можна ідентифікувати особисто. Проте, маючи у своєму розпорядженні аналітичну довідку Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» щодо ефективності пілотування SELFIE в Україні (2021, https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/10_Litvinchuk_f2.pdf) адміністрація закладу освіти отримала

можливість отримати індивідуальний портрет стану цифровізації в гімназії на тлі кількісного та якісного аналізу пілотування проекту, під час якого було задіяно 20 845 осіб із 96 закладів освіти у 10 регіонах України (<https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-20-tisyach-uchasnikiv-iz-96-zakladiv-osviti-v-ukrayini-zavershili-pilotne-vprovadzhennya-selfie>) .

У гімназії «Нивки» (ЗО) в опитуванні на рівні базової середньої освіти взяли участь 575 осіб (Три групи респондентів: Керівник закладу освіти – 5, Вчитель – 44, Учень/Учениця – 526).

Нашу увагу ми зосередили на двох розділах: С – *Інфраструктура та обладнання* (обладнання, програмне забезпечення, підключення до Інтернету, цифрова системи освітнього менеджменту тощо), F – *Впровадження в класі* (ЦТ для навчання шляхом інновацій у методиці викладання та застосування кращих педагогічних практик), G – *Практика оцінювання* (нові підходи до оцінювання з використанням ЦТ, що максимально орієнтовані на учнів, персоналізовані і достовірні).

Нами виконане сортування тверджень за найнижчим балом та позицією. Гістограми нижче показують а) середній результат всіх відповідей на кожне твердження/запитання обраного рівня; б) середній результат відповідей на кожне твердження/запитання обраного рівня за категоріями респондентів.

а)

б)

Рис. 1. Твердження з найнижчим середнім результатом відповідей

Порівнюючи з результатами пілотування інструменту фокус груп, виявлено ймовірні причини невисоких результатів за окремими напрямками у закладах освіти України, що можуть бути застосовні і до нашої гімназії.

Так, розвиток цифрової компетентності педагогів під час підвищення кваліфікації не корелюється з рамкою DigCompEdu, яка розроблена та затверджена в Україні, через те,

що вона досі не впроваджена на системному рівні в українській системі освіти, вона більше зосереджена на відсутності цифрових інструментів та ресурсах, інфраструктурних проблемах, а не на інтерактивних та продуктивних методах навчання. Відсутність бюджетів, або використання бюджетів на традиційне вирішення проблем, а саме на вдосконалення/оновлення комп'ютерних класів, а не на їх використання на основі цілісного підходу у всіх 8 сферах цифровізації. Проте, учні нашої гімназії стверджують, що знають, як користуватися ПЗ і цифровими пристроями (81,4%); мають достатньо інформації про те, як користуватися цифровими пристроями (35,6%), не мають проблем із знаходженням допомоги в Інтернеті (32,9%)

Найпроблемнішим виявилось поле практики оцінювання в гімназії. Зауважимо, що переважна більшість педагогів дослідників в Україні зазначають відсутність або слабе зосередження на цифровому оцінюванні компетентностей, взаємному оцінюванні, самооцінюванні, оцінці індивідуальних траєкторій навчання учнів, створенні портфоліо учнів тощо.

Приємно, що SELFIE констатовано факт – керівники нашого ЗО одними з перших починають застосовувати нові ЦТ, є лідерами впровадження. 61% учителів починає використовувати нові цифрові технології разом із більшістю своїх колег.

Висновки. На основі результатів опитування адміністрація закладу загальної середньої освіти отримала можливість виявити сильні та слабкі сторони гімназії у використанні технологій, сформував план заходів щодо розвитку гімназії та цифровізації освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Пінчук О. П., Соколюк О. М. Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет. *Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна*. 2013. Вип. 19. С. 35–37.
2. Соколюк О. М. Аналіз підходів до оцінки ефективності інформаційно-освітнього середовища навчання в сучасних дослідженнях. *Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету]. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти*. 2017. № 1 (11). С. 114–122. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/706909/>. (дата звернення: 18.02.2023).
3. Соколюк О. М. Проблема оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання учнів. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2017. Т. 57. № 1. С. 25–37. DOI: <https://doi.org/10.33407/itft.v57i1.1569/>
4. Пінчук О. П., Новоселецький Г. Ю. Шкільний веб-сайт як фактор розвитку інформаційного освітнього середовища навчального закладу. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2013. № 1 (33). DOI: <https://doi.org/10.33407/itft.v33i1.804>
5. Новоселецький Г. Ю., Пінчук О. П. Використання технологічних можливостей відкритого освітнього середовища у діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. *Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти* : Зб. наук. пр. 2016. С. 34–40. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704616/> (дата звернення: 18.02.2023).
6. JRC & ETF, Nanaieva T., Brolpito A., Giannoutsou N. *SELFIE Pilot Ukraine: Country Report*. European Training Foundation, 2021. URL: <http://www.nmc.od.ua/wp-content/uploads/2021/12/SELFIE-PILOT-IN-UKRAINE.2021.FINAL-REPORT-URK-copy.pdf>. (дата звернення: 18.02.2023).